

Ведущая роль тренера в формировании психологического климата команды

Калинкина Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры физического воспитания
Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики, г. Самара

Аннотация: социально-педагогическая и психологическая специфика современного спорта делает актуальным исследование климата команды и управления взаимоотношениями в спортивных коллективах.

В командных видах спорта взаимоотношение между тренером и командой является важным фактором сплоченности для спортивного коллектива, для получения достижений.

Деятельность тренера, в первую очередь, связана с поставленной перед ним целью, а именно – подготовкой учеников к выступлению с высоким уровнем мастерства на соревнованиях. Первой задачей для достижения необходимых результатов станет постоянное общение со своими учениками во время тренировок, сборов и соревнований, что позволит изучить психологию спортсменов и лучше влиять на них. Это возлагает на тренера особую ответственность за физическое и психологическое здоровье его подопечных.

Тренер должен не только обучать спортсменов различным техникам и тактикам, но также быть педагогом и преподавать нравственные качества своим ученикам.

Тренер служит наставнической фигурой при воспитании молодого поколения, за счёт чего ученики ему доверяют. Быть тренером – это значит относиться к себе с большой долей требовательности, обладать высокими моральными качествами, постоянно работать над собой, над уровнем преподавания, над расширением своих общих и специальных знаний.

Большие требования тренера по отношению к спортсменам обязывают его непрерывно повышать свои знания. Тренер обязан владеть не только методикой обучения и тренировок, но и знаниями в смежных дисциплинах: физиология, педагогика, психология.

В.Л. Марищук и Л.К. Серова отмечают: «тренер и спортсмен связаны, прежде всего, субординационными взаимоотношениями, при которых тренер – руководитель наделён административной властью, а спортсмен исполнитель должен выполнять его приказы и распоряжения. Поэтому первым критерием высокого уровня взаимоотношений тренера и спортсмена выступает полное выполнение тренерских указаний спортсменом».

Тренер подбирает себе учеников, способных реализовать на практике все его планы и замыслы. Восприятие тренером своих воспитанников зависит от пола, возраста, спортивного мастерства и других факторов.

Юным спортсменам не легко определить, насколько тренер компетентен в вопросах спорта и профессионализма. В первую очередь, они оценивают его как личность: добрый или злой, любит ли детей, готов ли помогать или нет и т. п. Отношение, которое сложилось за первый год занятий остается

неизменным продолжительное время. У спортсменов, которых не получилось достичь каких-либо высоких результатов, появляется мнение об отсутствии у тренера каких-либо профессиональных качеств. Но когда им удается достичь результата, например, получение разряда, занятие призового места, то отношение с резко негативного меняется на позитивное.

У взрослых спортсменов отношение складывается от ценностей, мотивации, направленности. На формирование которых влияет непосредственно тренер. Важным фактором, выступающий в отношении тренер – спортсмен, является способность тренера создать условия, чтобы его ученики были способны реализовать свои навыки, а также удовлетворить потребности в спорте. Таким образом, отношения тренера и учеников во многом зависят от личности тренера и его деятельности.

Для установления необходимого взаимопонимания между тренером и учащимися требуется наличие одного из двух условий: совпадение оценки ситуации, либо, при расхождении точек зрения понимание и оправданность чужих оценок ситуации и поступков.

Опытные тренеры проводят персональные разговоры со учащимися.

Важные аспекты при общении с подопечными:

- 1) выражать интерес к спортсмену, уважительный взгляд и мнение к его пристрастиям;
- 2) осуществлять подбор слов так, чтобы они были поняты спортсменом;
- 3) во время разговора постоянно поддерживать с учеником обратную связь. Например, поддерживать зрительный контакт;

Влияние тренера на сознание и волю спортсменов может принимать различные формы.

Проявление внимания. Важным моментом в общении тренера со спортсменом на групповых тренировках является внимание, которое уделяется каждому ученику.

Просьба как форма влияния на спортсмена может использоваться, когда тренер не хочет придать общению официальный характер по педагогическим причинам.

Убеждение. В его основе лежит объяснение причин и ошибок, направленных на положительное влияние во взаимоотношении.

Юмор – эффективный способ влияния на спортсменов. Повышает тонус, снимает напряжение в отношении, помогает преодолеть усталость и однообразие. В арсенале тренера всегда должна быть шутка, забавная история, остроумная поговорка или поговорка.

Поэтому тренер должен стараться, чтобы каждый ученик в группе чувствовал его внимание. Это достигается путем диалогов со спортсменами в форме вопросов: «Как ты себя чувствуешь?», «Не травмировался ли?», или путем выражения согласия, одобрения. Многочисленные контакты создают у спортсмена чувства заботы и веры в себя, что положительно влияют на результат.

Тренеру необходимо рассматривать индивидуальные способности каждого спортсмена, чтобы полностью реализовать потенциал собранного коллектива, определять соответствующую роль в структуре команды. Наиболее успешными команды являются те, в которых каждый член четко знает, что его индивидуальная деятельность будет полезна для команды лишь при его удачном взаимодействии с товарищами, при условии, что он знает своё место в системе игровых связей команды. Возможности даже хороших в физическом и техническом плане подготовленности спортсменов будут использованы не в полной мере, если они не скоординированы со всей командой.

В начале целесообразно тренеру регулировать коммуникативное поведение спортсменов. Для этого ввести специальные инструкции, ориентирующие спортсменов на желаемое общение во время взаимодействия. При всей продуктивности общеконандных взаимодействий, чтобы оптимизировать психические состояния спортсменов, необходима специальная работа с каждым спортсменом, то есть работа, настроенная на регуляцию коммуникативного поведения.

Важным фактором для формирования успешного коммуникативного поведения спортсменов. Будет

Литература:

1. А.В. Неретин, А.П. Комаров, Д.В. Таможников Факторы, влияющие на формирование положительного социально-психологического климата в спортивной команде // Российская Академия Естествознания - 15.09.2014 - Современные проблемы науки и образования - 2014г. - № 5 [электронный ресурс] URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14551>; (дата обращения 02.06.2020)
2. А.Е. Ловягина Особенности взаимоотношений в системе «тренер — команда» // Психология физической культуры и спорта - 2018г.

выявление организаций спортивных групп в коллективе, которая определяется совместными целями или индивидуальной деятельностью и межличностными отношениями.

Работа психологов показывает, что наиболее устойчивые группы являются группы из 6–7 человек.

К основным признакам групп в спортивном коллективе относятся следующие: выполнение определенного вида совместной полезной деятельности; идеологическая общность; наличие общих целей; наличие определенных общих установок и ценностей.

Это дает тренеру понимание, какие именно наборы людей в разных ситуациях раскрывают себя в полной мере.

Система взаимоотношений тренер – команда обычно обобщенная и безличная, так как требуют от тренера обращение не к отдельным спортсменам, а именно к коллективу в целом, что подразумевает умение тренера обращаться к психологической атмосфере команды. Такие навыки как общительность, эмоциональная устойчивость будут лучшим вариантом. Использование их послужит хорошим путем к формированию идеального психологического климата в команде.

Заключение. Роль тренера в жизни спортсмена невозможно переоценить. Только разносторонний подход тренера к подготовке команды, обладание и использование им системы знаний и умений, постоянное совершенствование их не только в педагогике, физиологии, теории, но и психологии может привести к успеху в спортивном коллективе.